

КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ ЗА ОРТОДОНТИЧНИМИ ПОКАЗАННЯМИ**Годованець О.І.***доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри стоматології дитячого віку
Буковинського державного медичного університету***Муринюк Т.І.***асистент кафедри стоматології дитячого віку
Буковинського державного медичного університету***Кузик І.М.***лікар-інтерн
Буковинського державного медичного університету***CLINICAL CASES OF TEETH EXTRACTION FOR ORTHODONTIC INDICATIONS****Godovanets O.,***Doctor of Medicine, Professor, Head of the Department of Pediatric Dentistry,
Bukovinian State Medical University***Muryniuk T.,***assistant of the Department of Pediatric Dentistry,
Bukovinian State Medical University***Kuzik I.***intern, Bukovinian State Medical University***Анотація**

Метою даного огляду було проаналізувати сучасні погляди на видалення зубів за ортодонтичними показаннями на основі публікацій та літератури описаних за останні роки.

Матеріали і методи дослідження. Було проаналізовано наукові статті різних електронних баз даних (PubMed, Scopus, Google Scholar, Web of Science та ін.) закордонних та українських авторів протягом останніх 5 років.

Висновки.

Не дивлячись на певні застереження щодо видалення зубів за ортодонтичними показаннями, залишаються клінічні ситуації, коли таке видалення стає доцільним і виправданим з точки зору гармонізації й естетичності конфігурації зубних рядів. Ситуація щодо ролі третіх молярів у ортодонтичних патологіях є неоднозначною у зв'язку з наявністю все більшої кількості нових досліджень, що спростовують це та закликають проводити ранню діагностику та ретельне спостереження за розташуванням та ангуляцією цих зубів.

Abstract

Objective: This review aimed to analyze the current views on tooth extraction for orthodontic indications based on publications and literature in recent years.

Research materials and methods. Scientific articles from various electronic databases (PubMed, Scopus, Google Scholar, Web of Science, etc.) of foreign and Ukrainian authors during the last 5 years were analyzed.

Conclusions.

Despite certain caveats regarding teeth extraction for orthodontic indications, there remain clinical situations when such extraction becomes appropriate and justified from the point of view of harmonization and aesthetics of the dentition configuration. The situation regarding the role of third molars in orthodontic pathologies is ambiguous due to the increasing number of new studies that disprove it and call for early diagnosis and careful monitoring of the position and angulation of these teeth.

Ключові слова: видалення зуба, ортодонтичні показання.

Keywords: tooth extraction, orthodontic indications.

Актуальність. Основними причинами видалення зубів є карієс, захворювання тканин пародонту, ускладнення після ендодонтичного лікування, ортодонтичне лікування, травми та протезування [1, 2].

Рішення щодо створення місця є складним у плануванні ортодонтичного лікування. Основними методами створення місця є: дистальне зміщення задніх зубів, зміна ширини і форми зубної дуги, міжапроксимальне зменшення зубів, протрузія різців та видалення зуба [3].

В свою чергу, комплексне ортодонтичне лікування з використанням незнімних апаратів включає два взаємопротилежних методи лікування: з видаленням та без нього [4].

Вибір між цими варіантами лікування зазвичай ґрунтується на ортодонтичній підготовці, філософії лікування та тимчасових тенденціях, тому існують пацієнти, для яких можна розглядати ортодонтичне лікування як з видаленням, так і без нього [3,4,5].

У той же час вибір видалення зубів може мати істотний вплив на різні параметри, такі як: вертикальний розмір, стабільність лікування, ширину зубної дуги, а також на зовнішньоротові ознаки, м'які тканини та опуклість обличчя [3,4,6].

Треті моляри мають свої особливості, які часто призводять до хірургічного лікування [2]. Прогноз прорізування третього моляра є однією з клінічних проблем, з якими стикаються ортоданти під час лікування підлітків. Ретинованість зубів мудрості є найпоширенішим ураженням зубів у сучасних популяціях [7,8,9].

Третій моляр демонструє великі варіації стосовно часу свого формування та кальцифікації, морфології коронки та кореня, напрямку прорізування та положення, наявності чи відсутності у ротовій порожнині [10]. Залишається спірним питання щодо того, чи сприяють треті моляри рецидивам після вирівнювання зубної дуги, особливо нижньої щелепи [11].

Метою даного огляду було проаналізувати сучасні погляди на видалення зубів за ортодонтичними показаннями на основі публікацій та літератури описаних за останні роки.

Матеріали і методи дослідження. Було проаналізовано наукові статті різних електронних баз даних (PubMed, Scopus, Google Scholar, Web of Science та ін.) закордонних та українських авторів протягом останніх 5 років.

Ортодонтичне лікування на сьогоднішній день зазвичай пов'язане з видаленням зубів, і найчастіше для цього видаляють перші премоляри верхньої та нижньої щелепи [12].

Одним з перших ортодонтів, який наголосив на видаленні постійних зубів для виправлення неправильного прикусу був Чарльз Твід [6], який помітив, що лише 20% його клінічних випадків, які лікувались без видалення, були успішними. Сьогодні видалення премолярів є загальноприйнятою практикою в ортодонтичному лікуванні з сильним скупченням, односторонньою агенезією, двощелепною протрузією, опуклим профілем обличчя тощо.

Профіт [12] в 40-річному огляді моделей видалення показав, що 30% випадків лікувались з видаленням у 1953 році, 76% в 1968 та 28% в 1993 роках та припустив, що з 1968 року кількість видалень скоротилась, ймовірно, через активне використання техніки прямої дуги.

Скупченість нижніх передніх зубів, молярне співвідношення, стадія росту, довжина сагітальної щілини, передній індекс Болтона, протрузія нижньої губи та нижніх передніх зубів, стан гігієни та ступінь ураженості карієсом є статистично значущими факторами для різних рішень щодо видалення [4, 13, 14].

Пацієнти з ортодонтичною патологією I класу, які мають скупченість зубного ряду або аномальне положення зубів, часто потребують видалення зубів на основі морфометричних даних [6].

Зазвичай видалення перших премолярів показано при помірній і сильній скупченості фронтального сегмента для створення місця з метою усунути цю скупченість. Дана модель видалення забезпечує

гарне прикріплення та опору в задній частині для пересування шести передніх зубів [13,14].

Результати аналізів показують, що екстракційне лікування потенційно впливає на профіль м'яких тканин пацієнтів, при цьому зміни більш виражені при екстракції чотирьох премолярів, порівняно з протоколом екстракції двох премолярів [3,4,5].

Якщо розглядати видалення других премолярів, то зазвичай дане видалення показано в разі сильно каріозноуражених або пародонтально скомпрометованих других премолярів в поєднанні з гарно збереженими першими премолярами. В іншому випадку дане видалення застосовують при помірній скупченості у фронтальній та незначній скупченості в боковій ділянці [14].

Умовами видалення перших та других постійних молярів є проведення даної екстракції при повністю сформованих ділянках біфуркації постійних молярів і наявності зачатків третіх молярів. На основі даних літератури існують припущення, що видалення першого моляра є сприятливим при ортодонтичному лікуванні пацієнтів старше 8 років, в свою чергу раннє видалення першого моляра може спричинити асиметрію зубощелепного апарату, передчасні контакти та неконтрольований нахил зубів [15].

Також дане видалення проводиться в разі ретинованого другого премоляра, при сильному каріозному ураженні, ротації або ектопічному прорізуванні постійних молярів [14,15].

Однією з переваг даного виду екстракції є прорізування третіх молярів, що в подальшому запобігає скупченню нижніх різців, допомагає закрити передній відкритий прикус, дає змогу прорізатись ретинованому першому моляру, дисталізує перші постійні моляри з метою корекції співвідношення [14]. На основі досліджень показано, що ангуляція третього моляра покращується після видалення премоляра або моляра [7,16,17].

Згідно даних літератури, видалення ікол, зокрема на верхній щелепі, проводять при обмеженнях до ортодонтичного лікування у зв'язку з його розташуванням або анатомією [18].

Варто зазначити, що видалення різців за ортодонтичними показаннями не є виключенням та застосовують у випадках складного розташування, гіподонтії та як варіант вибору в разі великого переміщення різців з короткими коренями [14,18,19]. Саме видалення різців в ортодонтії зустрічається досить рідко через важливу роль в естетиці передніх зубів.

Видалення при ортодонтичному лікуванні зі співвідношенням зубних рядів за II класом Енгля і скупченістю зубів складає 80% всіх пацієнтів [6].

Згідно статистики найчастіше видаляються в ортодонтії перші премоляри - близько 59%, за ними йдуть другі премоляри - 13% і постійні моляри - 19% (1-і постійні моляри - 12% і 2-і постійні моляри - 7%). Лише 1% припадає на постійні різці [4,13,14]. Даний відсоток перших премолярів ймовірно пов'язано з їх положенням у зубній дузі та термінами їх прорізування.

Проведені дослідження стосовно впливу екстракції перших премолярів свідчать про значний вплив на рівень ретракції передніх різців та профілю губ, а також на збільшення мезіального нахилу третіх молярів [4,7].

Методом вибору для регулювання збільшеної сагітальної щілини в поєднанні з I чи легким II скелетним класом є видалення верхніх перших премолярів і нижніх других премолярів [14,20]. Для подальшої ретракції передньої групи зубів під час лікування з видаленням перших премолярів використовують пристрої скелетного кріплення, такі як міні-імпланти та міні-пластини [4].

В літературі істотну різницю складає вибір між екстракцією премолярів: перші премоляри видаляються для усунення сильної скупченості, тоді як другі премоляри видаляються, коли скупченість не є сильною, щоб виправити співвідношення молярів II класу [13,20]. Також варто враховувати при виборі даного екстракційного підходу рівень ретракції фронтальної групи зубів, зміну профілю губ, рівень ясен в ділянці премолярів, ротацію нижньої щелепи, що буде відрізнятися при тому чи іншому виборі.

На основі результатів аналізу можна очікувати на покращення нахилів другого та третього молярів верхньої щелепи після лікування II класу за допомогою екстракції перших молярів. В основному дану екстракцію використовують тільки у випадку дуже зруйнованого першого моляра при сильній скупченості на верхній щелепі і незначній на нижній [7,14].

Рішення щодо видалення в прикусах II класу 2 підкласу за Енгелем, головним чином залежать від трьох змінних: нижньої передньої скупченості, молярного співвідношення та моделі росту обличчя [13].

Найчастіше серед описаних клінічних випадків відбувається екстракція верхніх і нижніх других премолярів [13,20], проте зустрічаються видалення і других постійних молярів з дисталізацією різними внутрішньо- та позаротовими апаратами [14]. Також, дослідження продемонстрували, що лікування з екстракцією здійснювалося частіше у випадках гіпердивергентного типу обличчя, тоді як лікування без екстракції частіше проводилося у випадках мезіодивергентного типу [13].

Серед літератури методом вибору для камуфлювання III класу є видалення нижніх перших премолярів і верхніх других премолярів [3,14]. Описані клінічні випадки, де досягається більша ефективність лікування III класу в поєднанні видалення та використання апаратів швидкого верхньощелепного розширення (RME) [21].

Також описується видалення одного нижнього центрального різця у випадку невеликої скупченості в основному у пацієнтів з розбіжністю співвідношення зубів за Болтоном [14,22]. Поодинокі клінічні випадки пропонують видалення нижньощелепних ікол [23] та постійних молярів [24], проте стосуються вони в більшості окремо взятих ситуацій та індивідуально для пацієнта.

В свою чергу всі клінічні випадки, що стосуються лікування III класу описані як альтернатива методу ортохірургічної операції, що першочергово була запропонована всім пацієнтам.

Частота ретинованості третього моляра суттєво варіює в різних популяціях і коливається від 18% до 70% [25].

Початкова поява третіх молярів на звичайних рентгенограмах спостерігається у віці від 5 до 16 років, тоді як час прорізування третіх молярів коливається від 18 до 24 років. Ця довга тривалість кальцифікації та прорізування може відігравати роль у подальшій ретинованості третіх молярів. Фактори, що впливають на ретенцію третіх молярів, розглядалися в різних дослідженнях. Дефіцит росту нижньої щелепи, відсутність міжапроксимального стирання у сучасної людини, обмежений ретромолярний простір – ці та багато інших факторів впливають на прорізування третього моляра [16,25].

Розгляд третього моляра нижньої щелепи з ортодонтичної точки зору важливий через скупченість нижньої передньої дуги, рецидиву у нижній передній області, перешкоду випрямленню першого та другого молярів нижньої щелепи під час підготовки до анкерування, дисталізації молярів, карієсу та перикоронариту [25].

За даними літератури, використовуючи цефалометричну рентгенографію для визначення співвідношення швидкості росту зубної дуги та нижньої щелепи, можна з високим ступенем точності передбачити, чи проріжуться треті нижні моляри, чи залишаться ретинуваними, а також зробити прогноз на 10 років [26].

Що стосується ролі третіх молярів у скупченні різців нижньої щелепи, то існують відмінності між переконаннями авторів і результатами. У більш ранніх дослідженнях треті моляри сильно пов'язані з скупченням нижнього зубного ряду [26,27]. Проте пізніші дослідження взагалі спростовують даний вплив, а профілактичне видалення третіх молярів вважають непотрібним [10,28,29].

З одного боку ряд досліджень дозволяє продемонструвати роль нижніх третіх молярів, особливо тих що прорізуються в мезіальній чи горизонтальній позиції на нижню передню скупченість [30]. З іншого — різні автори розглянувши клінічні дослідження, щоб оцінити роль у розвитку скупченості або рецидиву після ортодонтичного лікування зубної дуги виявили, що треті моляри не корелюють із серйозною скупченістю передніх зубів у більшості досліджень [28].

Цікавим є те, що в залежності від виду ретинованості та позиції зубів мудрості на нижній щелепі, відсоткове співвідношення наявності скупчення передньої групи зубів є різне. Так за даними авторів, при мезіальному нахилі третіх молярів у 68% випадків зустрічається скупченість в передній частині зубного ряду [31].

Також, дослідження показують, що існує кілька причин рецидиву після лікування, на які також варто звертати увагу: зміни, пов'язані з ростом, м'язові фактори, розтягування пародонтальної

зв'язки, адаптація кісток, жувальна сила та треті моляри, тощо [11].

Була висунута гіпотеза про зв'язок між наявністю та роллю третього моляра нижньої щелепи як фізичної перешкоди на шляху прорізування другого моляра нижньої щелепи. Однак існують суперечливі думки про необхідність вилучення зачатка третього моляра для полегшення вирівнювання другого моляра, оскільки не всі автори вважають, що цей зачаток може бути перешкодою на шляху прорізування другого моляра [32]. Крім того, огляд останніх статей висвітлюють ряд можливих інтра та постопераційних ускладнень пов'язаних з раннім видаленням зачатків третіх молярів [33].

Аналіз результатів досліджень показав, що немає доказів, які б підтверджували гіпотезу про те, що герметомія третього моляра може скоротити час ортодонтичного лікування [32].

З іншого боку, на стадії зачатка ці зуби ще не мають коренів та розташовуються біля стоншеного гребеня альвеолярного відростка кістки, що значно спрощує оперативне втручання і зменшує частоту хірургічних ускладнень в порівнянні з видаленням третіх молярів у дорослому віці [34].

Висновки

Не дивлячись на певні застереження щодо видалення зубів за ортодонтичними показаннями, залишаються клінічні ситуації, коли таке видалення стає доцільним і виправданим з точки зору гармонізації й естетичності конфігурації зубних рядів. Видалення зуба завжди слід планувати з урахуванням ширини та довжини обличчя, медичного та стоматологічного анамнезу, зовнішнього та внутрішньоротового огляду, рентгендіагностики та з індивідуально сформованим планом лікування.

Підкреслюється необхідність проведення ретельної оцінки співвідношення плюсів та мінусів для оцінки показань раннього або відстроченого видалення третього моляра.

Список літератури

1. Sharif RA, Chaturvedi S, Suleman G, Elmahdi AE, Elagib MF. Analysis of Tooth Extraction Causes and Patterns. *Journal of Medical Sciences* [Internet]. 2020 Apr [cited 2021 Nov 26];8(D):36-41. Available from: <https://oamjms.eu/> DOI: 10.3889/oamjms.2020.3784
2. Medina-Solís CE, Mendoza-Rodríguez M, Márquez-Rodríguez S, De la Rosa-Santillana R, Islas-Zarazua R, Navarrete-Hernández JdJ, Maupomé G. Reasons Why Erupted Third Molars Are Extracted in a Public University in Mexico. *West Indian Medical Journal* [Internet]. 2014 Aug [cited 2021 Nov 26];63(4):354-8. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/> DOI: 10.7727/wimj.2013.242
3. Soheilifar S, Soheilifar S, Atefi H, Mollabashi V, Amini P, Bakhshaei A, Naghdi N. Extraction versus non-extraction orthodontic treatment: Soft tissue profile changes in borderline class I patients. *Dent Med Probl* [Internet]. 2020 Jul-Sep [cited 2021 Nov 26];57(3):275-283. Available from: <https://dmp.umw.edu.pl/> DOI: 10.17219/dmp/119102

4. Konstantonis D, Vasileiou D, Papageorgiou SN, Eliades T. Soft tissue changes following extraction vs. nonextraction orthodontic fixed appliance treatment: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Oral Sci* [Internet]. 2018 Jun [cited 2021 Nov 26];126(3):167-179. Available from: <https://www.zora.uzh.ch/> DOI: 10.1111/eos.12409. Epub 2018 Feb 26. PMID: 29480521.

5. Cheng HC, Want YC. Orthodontic treatment and smile aesthetics. Effect of nonextraction and extraction orthodontic treatments on smile esthetics for different malocclusions. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*. 2018;153: 81–86. Available from: <https://www.nature.com> DOI: 10.1038/sj.bdj.2018.332

6. Araújo TM, Caldas LD. Tooth extractions in Orthodontics: first or second premolars? *Dental Press J Orthod* [Internet]. 2019 Aug 1 [cited 2021 Nov 26];24(3):88-98. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/> DOI: 10.1590/2177-6709.24.3.088-098.bbo.

7. Livas C, Pandis N, Booij JW, Halazonetis DJ, Katsaros C, Ren Y. Influence of unilateral maxillary first molar extraction treatment on second and third molar inclination in Class II subdivision patients. *Angle Orthod* [Internet]. 2016 Jan [cited 2021 Nov 26];86(1):94-100. Available from: <https://meridian.allenpress.com> DOI: 10.2319/100414-710.1.

8. Hounsoume J, Pilkington G, Mahon J, Boland A, Beale S, Kotas E, Renton T, Dickson R. Prophylactic removal of impacted mandibular third molars: a systematic review and economic evaluation. *Health Technol Assess*. 2020 Jun;24(30):1-116. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/> DOI: 10.3310/hta24300

9. Zhou J, Hong H, Zhou H, Hua C, Yang Z, Lai W, Long H. Orthodontic extraction of a high-risk impacted mandibular third molar contacting the inferior alveolar nerve, with the aid of a ramus mini-screw. *Quintessence International*. 2021 Jun;52(6): 538-46. Available from: <http://www.quintpub.com/> DOI: 10.3290/j.qib1244345

10. Kubhiksha KC; Thailavathy V; Sabapathy K. Third molars in orthodontics. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine* [Internet]. 2020 [cited 2021 Nov 26]; 7(4): 1742-48. Available from: <https://ejmcm.com/>

11. Cheng HC, Peng BY, Hsieh HY, Tam KW. Impact of third molars on mandibular relapse in post-orthodontic patients. *Journal of Dental Sciences* [Internet]. March 2018 [cited 2021 Nov 26];13(1):1-7. Available from: <https://www.sciencedirect.com/doi.org/10.1016/j.jds.2017.10.005>

12. Narendar R, Balakrishnan G, Kavin T, Venkataraman S, Altaf SK, Gokulanathan S. Incidence of Risk and Complications Associated with Orthodontic Therapeutic Extraction. *Journal of Pharmacy and Bioallied* [Internet]. 2017 Nov [cited 2021 Nov 26];9(5):201-4. Available from: <https://www.jpbonline.org/> DOI: 10.4103/jpbs.JPBS_160_17.

13. Guo Y, Han X, Xu H, Ai D, Zeng H, Bai D. Morphological characteristics influencing the

- orthodontic extraction strategies for Angle's class II division 1 malocclusions. *Prog Orthod* [Internet]. 2014 Jul 9 [cited 2021 Nov 26];15(1):44. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/> DOI: 10.1186/s40510-014-0044-y.
14. Al-Ani MH, Mageet AO. Extraction Planning in Orthodontics. *The Journal of Contemporary Dental Practice* [Internet]. 2018 May [cited 2021 Nov 26]; 19(5):619-23. Available from: <https://europepmc.org/> DOI: 10.5005/jp-journals-10024-2307
15. Hatami A, Dreyer C. The extraction of first, second or third permanent molar teeth and its effect on the dentofacial complex. *Australian Dental Journal*. 2019 Aug; 64(4): 302-311. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/> DOI: 10.1111/adj.12716
16. Kamalakannan D, Anathanarayanan V, Padmanaban S. Effect of extraction or nonextraction orthodontic treatment modality on favorability of eruption of impacted third molars. *Indian J Dent Res* [Internet]. 2019 May-Jun [cited 2021 Nov 26];30(3):428-436. Available from: <https://www.ijdr.in/> DOI: 10.4103/ijdr.IJDR_142_17.
17. Pan F, Yang Z, Wang J. et al. Influence of orthodontic treatment with premolar extraction on the spatial position of maxillary third molars in adult patients: a retrospective cohort cone-beam computed tomography study. *BMC Oral Health* [Internet]. 2020 Nov [cited 2021 Nov 26];20(321). Available from: <https://bmcoralhealth.biomedcentral.com/> DOI: 10.1186/s12903-020-01314-0
18. Thirunavukkarasu VN, Ramachandra SS, Dicksit DD, Gundavarapu KC. Contemporary Clinical Dentistry [Internet]. 2016 Mar [cited 2013 Feb 19]; 7(1): 41-4. Available from: <https://www.contempclindent.org/> DOI: 10.4103/0976-237X.177092
19. Yasumura T, Kashiwagi Y, Katada H, Nishii Y. Extraction of Maxillary Central Incisors with Short Roots for Orthodontic Treatment of Maxillary Protrusion and Open Bite. *Bull Tokyo Dent Coll* [Internet]. 2020 Dec 16 [cited 2021 Nov 26];61(4):255-264. Available from: <https://www.jstage.jst.go.jp/> DOI: 10.2209/tdcpublication.2020-0016
20. Teng F, Du FY, Chen HZ, Jiang RP, Xu TM. Three-dimensional analysis of the physiologic drift of adjacent teeth following maxillary first premolar extractions. *Scientific Reports* [Internet]. 2019 Oct 10 [cited 2021 Nov 26];9(14549). Available from: <https://www.nature.com/> DOI: 10.1038/s41598-019-51057-4
21. Bhushan J, Rodrigues L, Belludi A, Ashtekar S, Pati A. Wonders of Rapid Maxillary Expansion and Lower Premolar Extractions in Correction of a Skeletal Class III Case with Maxillary Deficiency and Mandibular Excess – A Case Report on Non-Surgical Orthodontic Camouflage. *Saudi J Oral Dent Res*. 2021 May; 6(5): 192-202. Available from: <https://saudijournals.com/> DOI: 10.36348/sjodr.2021.v06i05.005
22. Barreto FM, Santos JR. Virtual orthodontic setup in orthodontic camouflage planning for skeletal Class III malocclusion. *Dental Press Journal of Orthodontics*. 2018 Apr;23(2):75-86. Available from: <https://www.scielo.br/> DOI: 10.1590/2177-6709.23.2.075-086.bbo.
23. Janson G, Maranhão O. Compensatory Class III malocclusion treatment associated with mandibular canine extractions. *Dental Press Journal of Orthodontics*. 2017 Dec;22(6):86-98. Available from: <https://www.scielo.br/> DOI: 10.1590/2177-6709.22.6.086-098.bbo.
24. Ferreira F, Goulart M, Almeida-Pedrin R, Conti A, Cardoso M. Treatment of Class III Malocclusion: Atypical Extraction Protocol. *Case Reports in Dentistry*. 2017 Feb;4652685. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/> DOI: 10.1155/2017/4652685
25. Jain S, Debbarma S, Prasad SV. Prevalence of impacted third molars among orthodontic patients in different malocclusions. *Indian J Dent Res* [Internet]. 2019 May [cited 2021 Nov 26];30(2):238-42. Available from: <https://www.ijdr.in/> DOI: 10.4103/ijdr.IJDR_62_17
26. Temitope Esan T, Schepartz LA. Third molar impaction and agenesis: influence on anterior crowding. *Annals of Human Biology*. 2017 ; 44(1):46-52. Available from: <https://www.tandfonline.com/> DOI: 10.3109/03014460.2016.1151549
27. Husain S, Rengalakshmi S. Correlation between mandibular third molar and mandibular incisor crowding: A retrospective CBCT-based study. *Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects*. 2021 Dec 5;15(4):247-50. Available from: <https://joddd.tbzmed.ac.ir/> DOI: 10.34172/joddd.2021.040
28. Cotrin P, Freitas KM, Freitas MR, Valarelli FP, Caçado RH, Janson G. Evaluation of the influence of mandibular third molars on mandibular anterior crowding relapse. *Acta Odontologica Scandinavica*. 2020; 78(4): 297-302. Available from: <https://www.tandfonline.com/> DOI: 10.1080/00016357.2019.1703142.
29. Shah RB, Kanzariya N, Goje SK, Kulkarni N, Joshi H, Chellani S. Assessment of role of mandibular third molar position in lower anterior crowding- A cross sectional study. *Journal of Integrated Health Sciences*. 2019 Feb; 6(2): 69-73. Available from: <https://www.jihs.in/> DOI: 10.4103/JIHS.JIHS_27_18
30. Vergara AD, Llinas HJ, Bustillo JM. Lower anterior third molar impact on dental crowding. A new approach. *Int. J. Odontostomat*. 2017 Jun; 11(3):327-32. Available from: <https://pdfs.semanticscholar.org/> DOI: 10.4067/S0718-381X2017000300327
31. Azzaldeen A, Watted N, Muhamad AH. Relationship of Mandibular Third Molars on Lower Anterior Teeth Crowding after Orthodontic Treatment in Palestinian Population. *SAR J Dent Oral Surg Med*. 2021 Nov; 2(6):N/A. Available from: <https://www.researchgate.net/>
32. Staderini E, Patini R, Guglielmi F, Camodeca A, Gallenzi P. How to Manage Impacted Third Molars: Germectomy or Delayed Removal? A Systematic Literature Review. *Medicina (Kaunas)* [Internet]. 2019 Mar 26 [cited 2021 Nov 26];55(3):79. Available from:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/10.3390/medicina55030079>

DOI:

33. Brunello G, De Biagi M, Crepaldi G, Rodrigues FI, Sivoilella S. An Observational Cohort Study on Delayed-Onset Infections after Mandibular Third-Molar Extractions. *International Journal of Dentistry*. 2017 May. Available from: <https://www.hindawi.com/10.1155/2017/1435348>

DOI:

34. D'Angeli G, Zara F, Vozza I, D'Angeli FM, Sfasciotti GL. The Evaluation of Further Complications after the Extraction of the Third Molar Germ: A Pilot Study in Paediatric Dentistry. *Healthcare*. 2021 Jan; 9(2):121. Available from: <https://www.mdpi.com/10.3390/healthcare902012>

DOI: